

“ТАВОРИХИ ГУЗИДА – НУСРАТНОМА” АСАРИ ВА УНИНГ МУАЛЛИФИ ҲАҚИДА

С.Гафурова, ФарДУ катта ўқитувчиси (PhD)

Аннотация. *Кишилик жамиятининг ҳар бир даври тарихини ўрганишда ўша давр тарихнавислари ёзиб қолдирган нодир асарлар муҳим аҳамиятга эга саналади. Уларни атрофлича ва чуқур илмий асосда талқин этиш манбашунос, филолог олимларнинг олдида турган муҳим вазифалардандир. Ушбу мақолада ҳам шундай манбалардан бири – “Таворихи гузида – Нусратнома” ҳақида фикр юритилади.*

Калит сўз ва иборалар: *тарихий фонетика, тарихий лексика, тарихий грамматика, асл матн, этник таркиб, тарихий манба.*

Маълумки, ўзбек тили ниҳоятда узоқ тарихга эга бўлиб, унинг тараққиётида айрим лисоний хусусиятлари билан бир-биридан фарқ қилувчи бир қанча даврий босқичлари мавжуд. Зеро, ўзбек тилининг ана шу босқичларидан XV-XVI асрлардаги ривожланиш даври дунё олимлари томонидан “олтин давр” деб тан олинган экан¹, бу даврга оид ҳар бир асар тилини ҳар томонлама таҳлил этиш ҳамда атрофлича ёритишга зарурият деб қараш лозим.

Ўзбек тилининг мукамал тарихий фонетикаси, лексикаси, грамматикасини яратиш ўзбек тили тарихига оид ёзув ёдгорликлари тилининг ўрганилиши билан боғлиқдир. Шу сабабдан кейинги йилларда туркийшуносликда, жумладан, ўзбек тилшунослигида ёзма ёдгорликлар тилини ўрганишга бағишланган бир қатор илмий ишлар яратилди. Бунда тил тараққиёти даврларини кузатишдаги асосий манба сифатида адабий асарлардан фойдаланилади, эски ўзбек тилига оид манбаларнинг кўпчилиги назмий асарлар бўлиб, насрий асарлар нисбатан кам сонни ташкил этади. Мана шу нисбий етишмовчиликни насрий йўл билан ёзилган тарихга оид асарлардан фойдаланиш ҳисобига қоплаш мумкин. Шундай манбалардан бири бизнинг тадқиқот объектимиз бўлган “Таворихи гузида - Нусратнома” асаридир.

Асар яратилган давр ҳақида тўталиб ўтар эканмиз, Шайбонийлар давридаги фан ва маданиятнинг сезиларли даражада ривожланганлигини таъкидлаб ўтиш зарур. Сулола ҳукмдорлари орасида кўзга кўринган олимларнинг бўлгани бунга далил бўла олади. Муҳаммад Шайбонийхон, Кучкунчихон, Убайдуллахонлар ўз

¹ Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка. // Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. – Л., 1928. – С. 21.

даврининг энг билимдон ҳукмдорлари эди. Шунингдек, Муҳаммад Шайбонийхон, Абдулазизхон, Абдуллахон кутубхоналарида қимматли нашрларнинг сақланганлиги, ўз даврининг нодир кутубхоналаридан бирига асос солинганлиги ҳам буни тасдиқлаб турибди. Мовароуннаҳрда Мирзо Улуғбек асос солган олимлар академияси анъаналарини давом эттирувчи илм аҳллари яна бирлашишди. Хусусан, Самарқанд ва Бухоро мадрасаларида мударрис, астроном, табиблар, шоиру тарихчилар китоблар ёзишар, толибларга дарс беришар эди.

XV аср охири ва XVI аср бошларида Ўрта Осиёда ҳукумронлик қилган ва шайбонийлар сулоласига асос солган Муҳаммад Шайбонийхонга атаб, унинг қилган юришлари ва фатҳларини баён қилиш мақсадида ўша даврларда бир қатор тарихий асарлар яратилган. Булар жамламасига Муҳаммад Солиҳнинг “Шайбонийнома”, Мулла Шодийнинг “Фатҳномаи хоний”, Биноийнинг “Шайбонийнома”, “Меҳмонномаи Бухоро” асарларини киритиш мумкин. Уларнинг бир қисми насрда, бошқалари назмда форс ва эски ўзбек тилларида битилган.

Шунингдек, бу даврда тарих фанининг ривожини сезиларли бўлганлиги билан аҳамиятли, кўплаб тарихий асарларнинг айнан шу пайтда яратилиши фикримиз далилидир. Шайбонийхон буйруғи билан Камолиддин Биноий, Мулла Шодий, Муҳаммад Солиҳ, Фазлуллоҳ ибн Рўзбекхонлар ўз асарларини ёзиб, хонга бағишлаганлар. Бундан ташқари, ушбу рўйхатга Абдулла ибн Муҳаммад ибн Али Насруллоҳ “Зубдат ул-озор” тарихий асарини, шоир Таниш Бухорий “Абдуллоҳнома” (“Шарафномаи шоҳий”) ва биз ўрганаётган насрда битилган “Таворихи гузида - Нусратнома” номли асарни киритиш мумкин. Бу тарихий манбаларда Шайбонийлар давридаги ижтимоий-сиёсий вазият акс эттирилган.

“Таворихи гузида – Нусратнома” туркий тилда ёзилган ҳамда Чингизхон, Амир Темур ва асосан, Шайбонийхон тарихига бағишланган муаллифи номаълум тарихий манбадир. Асар муаллифи хусусида манбашунос олимлар томонидан турли фикрлар илгари сурилади. Ушбу манба Марказий Осиё ва унга чегарадош элатлар, халқлар тарихини баён этувчи қимматли маънавий мерос саналади.

“Танланган ҳикоялар – Ғалабанома” маъносини берувчи бу асар XV-XVI асрлардаги ўзбек ва бошқа Марказий Осиё халқларининг тарихи, этнографияси, географияси, санъати, тили ва адабиётига оид қимматли манбадир. Ушбу асар ўзбек тилининг тарихий тараққиётини кузатишда, шаклланиш босқичларини

ўрганишда, ривожланишдаги ўзгаришларни тадқиқ этишда филолог олимлар учун; мўғуллар, темурийлар, айниқса, шайбонийлар даврини ўрганишда тарихшунос, манбашунос олимлар учун катта аҳамият касб этади. Бу тарихий асар мутахассислар томонидан етарлича ўрганилмаган ва тадқиқотларга жалб этилмаган.

Шайбонийхон Бухоро ва Самарқандни босиб олгач, “Таворихи гузида – Нусратнома”ни яратиш вазифасини сарой тарихчиларига топширади, китоб асосан Шайбонийхон тарихига бағишланган асар бўлса ҳам, уни бир неча қисмларга бўлиш мумкин. Унинг биринчи қисмида турклар ва Чингизхоннинг аждодлари ҳақидаги маълумотлар ўрин олган бўлиб, уни яратишга Алоуддин Ато Малик Жувайний, Фазлуллоҳ ибн Абулхайр Рашидиддин асарлари асос бўлиб хизмат қилган. Шунингдек, муаллиф ушбу бўлимда Мирзо Улуғбек қаламига мансуб “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) асаридан ҳам ижодий фойдаланганлиги ҳақида асарнинг ўзидан билиш мумкин. “Таворихи гузида – Нусратнома”да Абулхайрхон вафоти ҳамда Шайбонийхон Мовароуннаҳрни забт этишдан кейинги давр батафсил ёритилган бўлиб, 1504 йилда Андижонни забт этиш воқеалари билан якунланади ва шу асосда асар воқеаларининг тугалланиши 1505 йилга тўғри келади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, асар таркибий ва композицион жиҳатдан мукамал бўлиб, кейинчалик шу мавзудаги бошқа тарихий манбаларни яратишга намуна бўлиб хизмат қилди.

Юқорида айтганимиздек, асар ким томонидан ёзилгани маълум эмас. Тадқиқотчилар орасида бу хусусда турлича фикрлар бор. Масалан, шарқшунос археолог П.И.Лерхнинг сўзларига қараганда, асар мутасаввуф шоир Мавлоно Жалолиддин Румийнинг ўғли Аҳмад Баҳовуддин Волид томонидан ёзилган². Лекин бу гап ўз исботини топмаган, сабаби Султон Волид бу асар ёзилмасидан 300 йил муқаддам (1226-1312 йй.) яшаб ўтган. А.А.Семенов Р.Г.Муқминова, В.П.Юдин “Таворихи гузида – Нусратнома” Шайбонийхон томонидан ёки унинг яқин иштироки билан ёзилган, деб қарайдилар³. Сабаби Шайбонийхон тарихни севган, тарихий асарлар яратилишига хайрихоҳ бўлган, уларнинг ёзилишида бевосита иштирок этгани ҳақидаги фактларни ўз даврининг

² Лерх П.И. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. – СПб, 1870 – С. 11.

³ Семёнов А.А. Первые Шейбаниды и борьба за Мавараннахр. /Материалы по истории таджиков и узбеков в средней Азии. – Сталинабад, 1954. – С. 13; Мукминова Р.Г. О некоторых источниках по истории Узбекистана нач. XVI в. / Труды ИВ АН УзССР. Вып. III. – Ташкент, 1954. – С. 126; Юдин В.П. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков. – Алма-Ата, 1969. – С. 10-12.

машхур тарихчилари келтириб ўтганлар⁴. Бошқа томондан, муаллиф Шайбонийхон эканлигига ҳам шубҳа борки, зеро, “Таворихи гузида – Нусратнома”нинг ўзида муаллифнинг Шайбонийхон хизматига кириши хусусида алоҳида сатрлар мавжуд. Шубҳа йўқки, асарнинг ёзилишида Шайбонийхоннинг ўзи аниқ иштирок этган. Бироқ А.М.Акрамов асарга замондош бўлган қўлёзмаларини тадқиқ этгач, Шайбонийхонга яқинроқ бўлган Муҳаммад Солиҳни асар муаллифи деб ҳисоблайди⁵.

А.Акрамов “Таворихи гузида - Нусратнома”да ушбу асар Шайбонийхоннинг фармонида мувофиқ ёзилганлигини кўрсатувчи сўзларга асосланиб, асар муаллифи Шайбонийхон эмаслигини таъкидлайди, аммо у асарнинг ёзилишида Шайбонийхоннинг иштироки бор бўлиши мумкинлигини инкор этмайди. Чунки Биноийнинг “Шайбонийнома”сидаги каби “Таворихи гузида - Нусратнома”да ҳам баъзи бир фикр ва иборалар хон тилидан нақл қилинган ва бу мазмундаги жумлалар алоҳида таъкидлаб кўрсатилган.

Айниқса, асарнинг иккинчи қисми муҳим илмий аҳамиятга эга. Унда Шайбонийлар қўшинининг [гузилиши](#), [унинг этник таркиби](#), [шунингдек](#), кўчманчиларнинг Қоракўл, Ҳисор, Чағониён, Ўратепа ҳамда Хўжанд вилоятларида олиб борган қаттиқ сиёсати ҳақида қимматли маълумотлар бор. Асарнинг энг ишончли манбалар сирасига киришига яна бир сабаб, унда содир бўлган воқеаларнинг вақти аниқ кўрсатилганлигидадир. Бундан ташқари, Шайбонийхон қўшинлари тарафидан Фарғона вилоятининг босиб олиниши фақат “Таворихи гузида – Нусратнома” асаридагина тўғри ва тўлиқ ёритилган.

Асар бошланиши мунший (котиб) Камолиддин, охири эса Шайбонийхоннинг амри билан Муҳаммад Солиҳ томонидан шикаста хатида тахрирлагани ҳақида айтилади. Худди шундай асар хошиялари ҳам шикаста хатида ёзилган. Асарнинг асл матни эса бошидан охиригача тўлиқ насталиқ ёзувида битилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Англия нусхаси саҳифаларида ҳам муайян камчиликлар мавжуд бўлса-да, бугунги кунда у энг мукамал нусха саналади. Шу жиҳатдан Англия нусхасини бирламчи нусха сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Қолган нусхалар эса уни тўлдиришга хизмат қилади. Асар Марказий Осиё халқлари тарихини ўрганишда қимматли манба

⁴ خاندامر حبيب السمر. Хондамир. Ҳабиб ус-сияр. – Абу Райхон Беруний номли Шарқшунослик институти. – №1716.

⁵ Таварих-и гузида-Нусрат-наме / Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений кандидата филол. наук А.М.Акрамова. – Т.: Фан, 1967. – 18-19 с.

бўлиб, тарихий маълумотларга турли шарҳларнинг ҳам қўшилгани даврий қиёслаш учун, тарихий ҳақиқатни аниқлаш учун ишончли манбалар сонини яна биттага оширади.

Адабиётлар:

1. Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка. // Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. – Л., 1928. – С. 21.

2. Лерх П.И. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. – СПб, 1870 – С. 11.

3. Семёнов А.А. Первые Шейбаниды и борьба за Мавараннахр. /Материалы по истории таджиков и узбеков в средней Азии. – Сталинабад, 1954. – С. 13.

4. Мукминова Р.Г. О некоторых источниках по истории Узбекистана нач. XVI в. / Труды ИВ АН УзССР. Вып. III. – Ташкент, 1954. – С. 126.

5. Юдин В.П. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков. – Алма-Ата, 1969. – С. 10-12.

6. *خاندامر حبيب السر*. Хондамир. Ҳабиб ус-сияр. – Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик институти. – №1716.

7. Таварих-и гузида-Нусрат-наме / Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений кандидата филол. наук А.М.Акрамова. – Т.: Фан, 1967. – 18-19 с.

8. Gafurova S. [Nusrat-name as historical source](#). // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 58.

9. Gafurova S. [About one of the unique sources on the history of the uzbek language in the XVI century](#). // World Bulletin of Social Sciences 5, 42-44.